

Tasviriy san'at va chizmachilik fanlarini o'qitishda rang va kayfiyatning ahamiyati

Jo'rayeva Ra'no Muxtorovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

XTBga qarashli 10-umumta'lim maktabining

ta'sviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda tasviriy san'at va chizmachilik fanini o'qitishda o'quvchini tasavvurini kengaytirish, yashirin qobiliyatlarini ochish. San'atni ulug'lagan, san'atga oshno qalblarda vatanga, tabiatga bo'lgan mehr muhabbatlarini rivojlantirish, toki bunday qalblarda hech qachon yovuzlikka o'rin qolmasligini uqtirish hisoblanadi. Maqolada ranglarning o'quvchi kayfiyatiga bog'liqligi ularning ichki kechinlarini, oilada ularni bezovta qiladigan voqea hodisalarni ilg'ash shu bilan birga maktab psixologlari bilan birgalikda ish olib borish, o'quvchini ichki dunyosiga kirib borish, unga ta'sir etayotgan omillarni aniqlash usullari va savaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ranglar nazariyasi, xususiyati, kayfiyatni ko'taruvchanligi, ranglar bilan ishlashda o'quvchining holatini o'rgangan holda ish olib boorish.

Аннотация: В современном обучении изобразительному искусству и рисованию необходимо расширять воображение ученика, раскрывать скрытые способности, это признак того, что в таких сердцах никогда не будет места зла. В статье рассматривается связь цветов с настроением школьника, его внутренним настроением, тревожащими его событиями в семье и методами соиместной работы со школьными психологами, проникающими во внутренний мир школьника, и определяющими факторы, воздействующие на него, объясняются.

Ключевые слова: теория цвета, свойства, поднятие настроения, работа с состоянием учащихся при работе с цветом.

Annotation: In today's teaching of visual arts and drawing, it is necessary to expand the student's imagination, reveal hidden abilities. It is a sign that there will never be room for evil in such hearts. In the article, the relationship of colors to the student's mood, their inner moods, the events that disturb them in the family, and the methods of working together with school psychologists, penetrating the student's inner world, and determining the factors that affect him, are explained.

Key words: Color theory, properties, mood lifting, working with the student's condition while working with colors.

Ma'lumki, ranglar butun hayotimiz davomida bizni hamma joyda o'rab olgan, rangsiz narsa va hodisalar bo'lmaydi. U kishilar hayotida katta rol o'ynaydi, hattoki u kishilarga fiziologik va psixologik ta'sir ko'rsatadi. Odamlar ranglar yordamida narsalarni, voqealarni idrok etishlari, tanishlari, bilib olishlari mumkin. Masalan, odamlarni rangiga qarab, ularni qaysi mamlakatdan ekanligi, ularning sog'ligi, turmush tarsi va boshqa xususiyatlari haqida tasavvurga ega bo'linadi. Odamlarning kiyimlarining rangiga qarab ularning yoshi, jinsi, ma'lumoti, xarakteri va boshqa shu kabi jihatlari haqida tasavvur hosil qilinadi. Ranglar yordamida odamlar o'z hayoti va mehnatini yengillashtiradilar, hattoki sog'liqlarni ma'lum miqdorda yaxshilashlari mumkin. Ranglarni insonlar hayotidagi ahamiyatini tushungan holda bir qator olimlar maxsus tadqiqotlar olib borganlar. Shu maqsadda Tokioda dunyoda yakkayu-yagona rang instituti tashkil etilgan bo'lib, unda ranglarni turli sohalarda qo'llanishi, ularning samaradorligi o'rganiladi, tajribalar o'tkaziladi.

Ranglarning kishi organizmiga fiziologik ta'sirini bir qator olimlar o'rganishgan va tadqiqotlar olib borishgan ular orasida mashhur nemis olimi va shoiri, rangshunos Gyote, rus ruhshunosi B. Bextiyorovning fikirlari diqqatga sazovordir. Gyote „Ranglar nazariyasi“ nomli mashhur asarida „Sariq rang ko'zni quvontirib, yurakni kengaytiradi, ruhingiz tetik bo'ladi va biz darhol iliqlikni his etamiz“ deb yozgan edi. Uning fikricha zangori rang sovuq hissiyotni uyg'otsa, qizil rang aksincha qo'rqitish, yashil rang ezgulik, xotirjamli hislarini paydo

qiladi. Yashil rangni Gyote ko'zni va ko'ngilni tinchlantiruvchi qobiliyatga ega deb hisoblaydi.

Qizil rang qo'zg'atuvchi, hayajonlantiruvchi, to'lqinlantiruvchi, asabiylashtiruvchi, jonlantiruvchi, isituvchi xususiyatlarga ega bo'lsa, sariq rang iliqlik, tetiklashtiruvchi, quvnoq, jozibali hisoblanadi, zarg'aldoq rang esa quvnoq, xushchaqchaq, alangali xususiyatlarga ega, yashil rang tinchlantiruvchi hisoblanib kishida yoqimli kayfiyat hosil qiladi, uning t uslari turli xissiyotlarga nihoyatda boy. Zangori rang xotirjamlik, jiddiylik, g'amguzorlik, ma'yuslik keltiruvchi xususiyatlarga ega. Binafsha rang kishilar e'tiborini o'ziga tortadi, shu bilan birga u kishilrda g'amguzorlik hissiyotlarini uyg'otadi.

Rangning kishilarga ta'siri to'g'risida fransiyalik texnika estetikasi bo'yicha mutaxassis Jakning fikrlari diqqatga sazovordir. U rangni har narsaga qodir, u nur, xotirjamlik va hayajonni hosil qilishi, hattoki odamlarni larzaga solishi, falokatga olib kelishi mumkinligi haqida yozgan edi. Xorijiy mamlakatlarda ranglarni kishilar ruxiyatiga ta'sirini bilgan mutaxassislar savdo ishlarini yaxshilash maqsadida restoranlarni savdo uylarini, ishlab chiqargan maxsulotlarini kishi e'tiborini o'ziga tortadigan ranglar bilan bo'yashga harakat qiladilar. Ayrim ishlab chiqashish korxonalarida ish joylarini ishchilar charchamasliklari uchun ish unumini oshirish maqsadida iliq ranglar bilan bo'yab ma'lum samaradorlikka erishganlar.

Ba'zibir psixoterapevt, nevropotologlar shu yo'nalishdagi kasallarni davolashda ranglardan foydalanmoqdalar. Bunda ular ko'proq tinchlantiruvchi yashil, zangori ranglarning turli t uslari bilan kasal ko'rish xonasini bo'yab, yashil chiroq, svetomuzika yordamida kasallarga ta'sir ko'rsatib, ijobiy natijalarga erishmoqdalar.

Rangning foydasini tushungan ayrim kishilar ayniqsa ayollar boshqalarning e'tiborini o'ziga tortish maqsadida qizil, sariq, zarg'aldoq kabi iliq rangli kiyimlar kiyishadi. Bunday kiyinish ayrim ayol o'qituvchilar uchun ham xos bo'lib, ular darsda bolalar e'tiborini ko'proq o'zlariga qaratishni mqsad qilib qo'yadilar. Xalqimiz ranglarning kishilarga ta'sirini tushungan holda kiyim tanlangan. Ularni rangiga alohida e'tibor berganlar. Xususan bolalar, o'rta yoshlilar qariyalarning, shuningdek ayol va erkaklar kiyimlarining ranglari bir-

birlaridan keskin farq qilgan. Erkaklar kiyimlarning ranglari jiddiy va vazmin, ayollarniki sho'x, yengil, serjilo bo'lgan. Qariyalarning kiyimlari esa soddaligi bilan farqlangan.

Men darslarim davomida boshlang'ich sinf o'quvchilariga darsga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish, charchoq chiqarish maqsadida ranglarni qog'ozlarga alohida bo'yab shu ranglarga mos mevalar, shirinliklarning ranglarini aytishlarini so'rab chalg'ituvchi savol-javoblar olib boraman. Uch daqiqali dam olish daqiqalarini AKT yordamida mevalarga aytilgan she'rlar qo'yib, mevalardan tuzilgan natyurmortlar ishlash uchun foydalanaman.

Darhaqiqat, ranglarsiz olamni, borliqni tasavvur qila olmaganimizdek, san'atsiz ranglarning jilosini seza olmaymiz. Borliq o'zining ranglari bilan mo'jizalar yaratishda hech charchamaydi. Misol qilib rangda jilolangan qushlar, osmondagi kamalakni, gul va maysalarni misol qilishda hech ham to'xtab bo'lmaydi. Shunday ekan ranglarni san'at kishilaridek his qila olishimiz darkor. Shunda bu olam mo'jizalar makoni ekanligiga amin bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Tasviriy san'at o'qitish metodikasi.* -T: "Fan va texnologiya", 2012, 232 bet.
2. *"Barkamol avlod-O'bekiston taraqqiyotining poydevori"* -T: 1998 yil
3. *Umumiy psixologiya fanidan ma'ruzalar matni.* -T: TDPU. 2002.